

ARTÍCULO

FECHA DE RECEPCIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 05 DE MARZO DE 2018

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Strategies for attention to students
with special educational needs in
primary education

Nancy Bernardina Moya González

Escuela Normal Miguel F. Martínez, Monterrey Nuevo León

nancy.moya@enmf.edu.mx

Hilda Alicia Guzmán Elizondo

Escuela Normal Miguel F. Martínez, Monterrey Nuevo León

hilda.guzman@enmf.edu.mx

Edith Arévalo Vázquez

Escuela Normal Miguel F. Martínez, Monterrey Nuevo León

edith.arevalo@enmf.edu.mx

Resumen

Trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) es una de las experiencias más complejas y desafiantes que puede experimentar un maestro de aula regular. La formación inicial docente contempla solamente un curso de Atención a la diversidad en su malla curricular y establece otros que permiten focalizar situaciones que requieren adecuaciones curriculares en función de la realidad de los grupos. Hecho que no siempre es suficiente para brindar una atención eficaz en los casos citados. En el trabajo que se presenta, se observó el desempeño de dos docentes de una escuela primaria de la localidad de San Nicolás de los Garza y dos docentes de Saltillo Coahuila; la intención fue identificar rasgos predominantes en la atención a niños con NEE, para caracterizar las estrategias y acciones que se llevan a cabo, a fin de atender la diversidad en un aula de educación primaria. El enfoque fue cualitativo, ubicándolo como un estudio de caso. Los instrumentos utilizados fueron: guía de observación, entrevistas y un cuestionario. La validación de las pautas de observación y la guía para la entrevista fueron realizadas por tres expertos. Los resultados se organizaron en tres categorías: Concepción del maestro de grupo sobre los alumnos de integración, Estrategias utilizadas para la integración escolar, Actitud del maestro y el grupo hacia los alumnos de integración. Los hallazgos muestran que los docentes asumen una actitud favorable con respecto a la integración, pese a que no siempre se sienten preparados para atender a los alumnos con estas características, sobre todo en los casos de discapacidad intelectual severa; con respecto a las estrategias, se detectó el aumentar el tiempo de atención a los alumnos con NEE, la adecuación del grado de dificultad de las actividades y el uso de un niño-tutor, entre otras.

Palabras clave: estrategias, necesidades educativas especiales, educación primaria y docentes.

Abstract

Working with students with special educational needs (SEN) is one of the most complex and challenging experiences a regular classroom teacher can experience. The initial teacher training includes only one course of attention to diversity in its curricular network and establishes others that allow focusing situations that require curricular adjustments according to the reality of the groups. Fact that is not always enough to provide effective care in the cases cited. In the work presented, we observed the performance of two teachers from a primary school in the town of San Nicolás de los Garza and two teachers from Saltillo Coahuila; the intention was to identify predominant features in the care of children with SEN, to characterize the strategies and actions that are carried out, in order to address diversity in a primary education classroom. The approach was qualitative, placing it as a case study. The instruments used were: observation guide, interviews and a questionnaire. The validation of the observation guidelines and the guide for the interview were carried out by three experts. The results were organized into three categories: Conception of the group teacher about the integration students, Strategies used for school integration, Attitude of the teacher and the group towards the integration students. The findings show that teachers assume a favorable attitude towards integration, even though they do not always feel prepared to attend to students with these characteristics, especially in cases of severe intellectual disability; With respect to the strategies, they were detected to increase the time of attention to the students with SEN, the adaptation of the degree of difficulty of the activities and the use of a child-tutor, among others.

Keywords: Strategies, special educational needs, primary education and teachers.

Introducción

En la actualidad la atención a niños con discapacidad física o intelectual, es un tema muy discutido tanto en el ámbito educativo, como para el sector de la sociedad que lucha por la defensa de los derechos humanos y que trata de abatir la discriminación. A partir de 1970, se incrementaron las instituciones creadas por el gobierno para atenderlos en escuelas primarias en “grupos integrados”, destinados a proporcionar servicio a niños con deficiencia visual, auditiva o mental (SEP, 2016).

A partir de 1992 desaparecieron los grupos integrados y los alumnos con cualquier tipo de discapacidad fueron integrados al aula regular. El propósito de este cambio en la visión integradora se dio con la justificación de favorecer el reconocimiento de estos grupos y desarrollar en ellos una actitud de aceptación, respeto, colaboración y tolerancia. De esta forma, tener acceso a información sobre estrategias y acciones que apoyen la aten-

ción a los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), se convierte en una necesidad, por lo que se requiere mayor difusión de investigaciones que realicen aportaciones en ese sentido.

La integración se dio, sin embargo a su vez se iniciaron conflictos por parte de los docentes que no estaban preparados profesionalmente para atender a estos alumnos, y al mismo tiempo, ocuparse con otros 30 ó 40 alumnos sin discapacidad. Algunos investigadores que han estudiado el impacto de la integración en las aulas se refieren a este hecho como un problema en sí. Pérez Galán (2002) refiere que los “profesionales de la enseñanza demuestran inquietud por cambiar sus prácticas y mejorarlas, pero no saben cómo hacerlo”, demostrando así que la inseguridad del docente proviene de su escasa preparación para enfrentar la situación de integración. Por su parte Tenorio menciona que:

Para algunos docentes la integración constituye un desafío lejano para poder llevarse actualmente a la práctica con éxito.....la integración se ha centrado en la transferencia de los alumnos de la escuela especial a la común, sin que existan las condiciones necesarias en las instituciones educativas, ni en los profesores (2005, p.6).

La integración requiere indiscutiblemente de condiciones que la favorezcan, la más importante tiene que ver con el deseo explícito del profesor de grupo y de su preparación para hacer frente al reto que representa la atención a la diversidad; específicamente, con alumnos con capacidades diferentes. Como maestros en servicio, consideramos de vital importancia investigar si realmente la integración de alumnos se logra en las aulas, y bajo qué condiciones; de esta forma el presente trabajo pretende resolver una interrogante específica: ¿qué hacen los maestros para integrar a los alumnos con capacidades diferentes en el aula regular de la escuela primaria?

Con esta intención se observaron las dificultades que enfrentan maestros y alumnos para lograr la integración en dos escuelas de educación primaria de los estados de Nuevo León y Coahuila. Se identificaron a través de observaciones y entrevistas, las acciones que se llevan a cabo dentro del aula para resolverlo y se encontraron los argumentos que fundamentan dichas acciones.

Desarrollo

La escuela para todos contribuye a la integración de alumnos con necesidades educativas especiales, brindando un espacio en las instituciones educativas, para que tengan la posibilidad de recibir educación con las mismas posibilidades que todos. Bautista (2002), considera que “un alumno con necesidades educativas especiales, es aquél que muestra problemas en el desarrollo y/o dificultades de aprendizaje significativamente mayo-

res que la mayoría de los alumnos de su edad” (p. 66). Estos alumnos requieren que se incorporen a su proceso educativo recursos diferentes para que logre los propósitos del Plan de Estudios.

Existen diferentes acepciones de la integración. Para García “la integración es el esfuerzo de generar las condiciones que permitan que los niños aprendan de acuerdo con sus potencialidades” (2000, p.41); mientras que para Brich “la integración escolar es un proceso que pretende unificar las educaciones ordinaria y especial, ofreciendo servicios considerando sus necesidades de aprendizaje” (Citado por Bautista 2002, p. 39).

El principal objetivo de la integración es colaborar en el proceso de formación integral de los individuos con capacidades diferentes, reconociendo sus limitaciones y valorando sus ritmos y estilos de aprendizaje (SEP, 2016). De acuerdo a lo anterior los principios filosóficos (SEP, 2009) en los que se basa la integración son, el respeto a las diferencias logrando considerar a los individuos como un ser único semejante a los demás pero único e irrepetible, es decir respeto a los derechos humanos, dado que todos tienen derecho a la educación en igualdad de oportunidades. En escuela para todos, todos los alumnos deben acceder al mismo currículum de calidad, asistir a las mismas escuelas evitando la segregación.

Consideraciones dentro del aula

Ortega y Matson (2006) al referirse al aula inclusiva, mencionan que los alumnos diferentes pueden aprender juntos “esto es justo, necesario y posible”, y como tal debe enfocarse como un reto para el docente. La integración de los alumnos con NEE en los contextos áulicos no ha sido fácil. Para algunos docentes ha representado una carga pesada, debido a que consideran que la exigencia en su trabajo aumenta y que estos alumnos pueden interferir en el aprendizaje del resto del grupo. Para lograr la integración, el maestro debe mantener una mente abierta, debiendo prepararse para el

reto y acompañarse en lo posible del personal especializado, de sus compañeros, de los directivos y de padres de familia.

Los maestros deben contar con una gran variedad de estrategias para organizar las interacciones educativas de sus alumnos, conforme a los contenidos y aprendizajes clave, por alcanzar. Una de las estrategias es el aprendizaje colaborativo a través de la resolución de tareas con ayuda de otros. Otra estrategia es la asignación de un tutor, en la cual los alumnos avanzados pueden jugar el rol de experto, apoyando a sus pares en las tareas de mayor complejidad.

La tutoría tiene un carácter preventivo, favorece la negociación de roles, la resolución de conflictos y el aumento de la motivación al aprendizaje (Catejón y Nava, 2009). En ocasiones los propios alumnos son mejores tutores que un adulto, el aprendizaje entre pares considera que éstos tienen empatía con sus compañeros y comprenden de cerca sus dificultades, orientando su aprendizaje hacia las necesidades educativas requeridas.

Las adecuaciones curriculares

Con base en los enfoques del plan de estudios vigente, el docente debe identificar en los alumnos, su nivel de desarrollo, el tipo de competencias y aprendizajes clave en las estrategias de enseñanza, con la finalidad de adaptar el currículum de acuerdo a las condiciones particulares del grupo. En este sentido las adecuaciones curriculares son todas las modificaciones que el maestro realiza a su actividad habitual para que todos los alumnos tengan acceso al currículum oficial.

Existen dos tipos de adecuaciones curriculares de acceso al currículo y en los elementos del currículo (SEP,). Las primeras se refieren a las modificaciones o provisión de recursos especiales que van a facilitar que los alumnos con NEE puedan acceder al currículo ordinario. Ejemplo: crear condiciones físicas, mejorar el nivel de interacción y comunicación con las personas, entre otras. La

segunda, se refiere a las adecuaciones que se realizan a los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, actividades y metodología para atender a las diferencias individuales. La metodología de la enseñanza se puede adecuar utilizando métodos, técnicas y materiales de enseñanza diferentes en función de las condiciones del grupo y por supuesto de las NEE.

Con respecto a la evaluación, se consideran ajustes en la metodología, así como la diversificación de técnicas e instrumentos para que sean congruentes con lo que se va a evaluar. Si un maestro va a evaluar con una exposición oral y tiene un alumno con discapacidad auditiva, tendrá que hacer adecuaciones y modificar la forma de evaluar, por ejemplo para este caso, a una actividad por escrito, donde tenga la posibilidad de demostrar su conocimiento.

Después de una investigación realizada en aulas de escuelas primarias, Aguirre, Marentes y Castañeda, (2004) concluyen que “la idea, visión y actitud de los docentes hacia los niños con NEE permiten alcanzar la interrelación de estos niños con los demás y su integración al grupo” (p. 94); es decir, que la visión del maestro sobre la integración, se ve influenciada por los juicios o prejuicios que se forman de acuerdo a la disposición al trabajo que tienen dichos alumnos y a la capacidad de comunicación de los mismos.

Domingo (2002), en sus investigaciones de tesis doctoral, llegó a la conclusión de que la experiencia e información con relación al programa de integración escolar, constituye una variable relevante. Así mismo, Villalvilla González (1993) en su tesis “La integración a través de la investigación acción y el aprendizaje cooperativo”, propone utilizar el aprendizaje cooperativo como estrategia para mejorar las interacciones en el grupo, así como la integración de niños con NEE mediante el uso de material y actividades diversas.

Ahumada, Gómez Herrera y Moller Navarrete (2004), en su tesis de licenciatura en trabajo social en Santiago de Chile, concluyen que las habilida-

des sociales influyen directamente en los tipos de relaciones que los niños con Síndrome Down establecen; por consiguiente, se estima necesario desarrollar este tipo de habilidades para apoyar este proceso. Ríos Hernández (2006), expresa que la utilización de estrategias inclusivas en Educación Física facilita la participación activa y efectiva del alumnado con discapacidad motriz, favoreciendo la adquisición de aprendizajes, la sensación de bienestar y de pertenencia al grupo.

Finalmente, Romero y Lauretti (2005) de la Universidad de Zulia Maracaibo realizaron una investigación de tipo documental llamada “La integración educativa de las personas con discapacidad en Latinoamérica”, y entre los resultados que encontraron, señalan que la integración escolar está ocurriendo en Latinoamérica, y aunque los alcances en la investigación sobre integración son considerables, las experiencias en la práctica educativa están poco exploradas.

Metodología

Para la realización del estudio se utiliza un enfoque de corte cualitativo, dado que considera importante el estudio de los fenómenos a través de la experiencia del sujeto, interpretando la realidad para comprenderla. La intención fue estudiar la realidad en su contexto natural intentando obtener el sentido del fenómeno, utilizando los significados que tienen las situaciones estudiadas a través de lo que piensan las personas implicadas.

Se utilizó el estudio de caso. Para Stake (citado por Jiménez y Tejada 2004:64) existen dos tipos de estudio de casos: el intrínseco y el instrumental. Para este estudio se seleccionó el instrumental, cuando al investigador le interesa una problemática y busca un caso individual o colectivo para estudiarlo.

En este trabajo se utilizaron muestras no probabilísticas de tipo intencional. Para Giroux y Tremblay (2004:113) es un muestreo a juicio donde el investigador selecciona los sujetos “porque

le parecen típicos del grupo al cual pertenecen”. El criterio de la selección fue definida por los investigadores conforme a las necesidades del estudio. La muestra fue integrada por cuatro maestros de educación primaria pública de dos localidades urbanas, con cinco años mínimo de experiencia docente, que atendían en sus grupos alumnos con NEE.

Se observó el hecho en su ambiente natural, en escuelas públicas urbanas y en un contexto determinado. En dicho contexto se percibieron las situaciones cotidianas que se presentaron en el colectivo escolar, acercándonos a las situaciones de vida diaria de los alumnos de integración. La recogida de datos se recuperó utilizando una guía de observación, entrevistas semiestructuradas y un cuestionario.

La guía de observación fue validada por tres docentes expertos de educación especial. Se realizaron tres observaciones de cada maestro seleccionado, obteniendo un total de 12. El cuestionario con escala de likert, tuvo la finalidad de corroborar los datos de las entrevistas y lo observado en clase. Se presentaron preguntas sobre la forma de integrar a los alumnos, el reto que representó y los recursos que se utilizaron. La entrevista fue semiestructurada, entrevistando a cuatro profesores. Dos de escuelas primarias, de Nuevo León y dos de Coahuila, con diferentes grados (primero, tercero, quinto y sexto grado). La finalidad de las sesiones de entrevista fue conocer cómo llevaron a cabo los docentes la integración y adaptación de los alumnos con capacidades diferentes, al aula regular.

Las categorías utilizadas para el análisis fueron: concepción de los maestros sobre las necesidades educativas, estrategias que usa para la integración escolar, actitud del maestro y el grupo hacia los niños de integración. El análisis posibilitó describir y comprender las relaciones que se producen en un grupo escolar, interpretando las posiciones, pensamientos y creencias desde el punto de vista de sus integrantes; observar la práctica docente cotidiana, tal y como usualmente la realizó el maestro

y las relaciones que resultaron de su interactuar diario, con los alumnos con NEE. Se rescató el qué, por qué y para qué de las acciones habituales de los participantes.

Resultados

Los resultados del estudio se enuncian a continuación y se presentan organizados en las siguientes categorías: Concepción del maestro de grupo sobre los alumnos de integración, Estrategias utilizadas para la integración escolar, Actitud del maestro y el grupo hacia los alumnos de integración.

a) Concepción del maestro de grupo sobre los alumnos de integración

A través de las entrevistas se logró conocer las concepciones de los docentes acerca de los alumnos con necesidades educativas especiales. Se identificó que cuando un alumno de educación especial llega a las aulas, los docentes ya tienen una percepción sobre ellos, misma que se ha creado por lo que conocen u observan en otros grupos. Los docentes los consideran:

- E1, p4: un niño especial necesita partir de sus intereses para lograr aprendizajes y adecuar las actividades para que por sí solos las resuelvan.
- E2, p4: un niño que posee menos habilidades que el resto
- E4, p4: es una persona que requiere ayuda o recursos extra de las que habitualmente están disponibles en su contexto educativo, para posibilitarles el proceso de construcción de las experiencias de conocimiento o aprendizaje establecidas; ya que presenta alguna limitación o impedimento en sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividades.

En esta concepción los docentes ya reconocen la diversidad con la que se enfrentan en un grupo escolar. Se puede considerar a los alumnos con necesidades educativas especiales como aquéllos que requieren de algún tipo de ayuda específica – extraordinaria a la que proporciona la escuela regular–; ya sea temporal o permanente, para el desarrollo de sus capacidades.

Otros maestros como E3 (p4) lo consideraron como una oportunidad de ver la vida de manera diferente: como alguien hermoso y con mucha oportunidad para conocerlo, alguien que me brinda la oportunidad de ser mejor persona. Esta visión se ve reflejada en un estudio realizado por David Jorge Cuadra Martínez (2008) sobre las Representaciones sociales del niño integrado y proyecto de Integración escolar en Escuelas Básicas con integración. Se encontraron que los docentes relacionaron con mayor frecuencia las palabras “niño integrado” con los conceptos de aceptado, oportunidad, derecho, respetado, igualdad, protegido, cariño y respeto.

Los alumnos atendidos por los maestros estudiados presentaron diferentes dificultades de aprendizaje. Los docentes reconocieron sus características, enunciándolas de la siguiente forma:

- E1, p3: Ellos batallan para aprender, no entienden las cosas, repite las cosas, no sabe lo que es sumar y mucho menos restar, copia todo, no hace caso y no trabaja.

Para Veiga (2006) las dificultades de aprendizaje que afectan el rendimiento de los alumnos son provocados por trastornos neurobiológicos donde el cerebro funciona de manera diferente. Estas diferencias interfieren en la capacidad de recordar y de pensar y pueden afectar las habilidades de las personas para hablar, escuchar, leer, escribir, razonar, recordar, organizar la información o aprender.

Los docentes reconocieron a sus alumnos con necesidades educativas especiales y mencionaron:

- E1, p3: cuatro alumnos: un niño con síndrome Down, un niño con rasgos de autismo, y dos niños deficientes con problemas de aprendizaje.
- E2, p3: tres alumnos con lento aprendizaje y uno además con dificultad motora y los tres batallan para leer.
- E3, p3: una niña con parálisis cerebral
- E4, p3: una alumna con Síndrome de Trastorno Generalizado. O sea que tiene algo de autismo, deficiencia mental leve, trastorno motor, entre otras.

La diferenciación de las características de sus alumnos, la retomaron de los diagnósticos de los maestros de apoyo y de algunas observaciones que se hicieron durante los primeros meses del ciclo escolar.

Para los docentes, es un reto trabajar con alumnos que presentan necesidades educativas especiales. Mencionaron que lo más importante es lograr su integración social al grupo y avanzar en su rendimiento escolar:

- E2, p2: lograr la socialización completa de los niños discapacitados, que se logre la integración al grupo, que sean aceptados, y que logre desarrollar lo más posible su aprendizaje dentro de sus limitantes.
- E3, p2: lograr la integración total del niño con sus compañeros y lograr en él el avance significativo en los contenidos del currículo escolar.

Los cuatro docentes están de acuerdo en que el mayor reto que se les presentó fue buscar la forma de lograr la adaptación más óptima de los niños especiales a la rutina escolar y diaria del resto del grupo. Están conscientes que les implica un gran esfuerzo lograr que adquieran el conocimiento y habilidades necesarias para obtener un buen aprendizaje o un aprendizaje de calidad; además

consideran que es básico estimular la socialización y aceptación.

Para otros, el reto es el desarrollo profesional, referido a la mejora de su estilo de enseñanza, esperando desarrollar el aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, E3 (p2) expresó: es necesario saber cómo enseñarles, saber cómo manejar los contenidos de manera en que ellos me puedan comprender y aprendan. Por su parte, E1 (p2) consideró importante: encontrar la manera o ruta para que ellos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades y probar todo hasta encontrar lo que funcione con él.

b) Estrategias utilizadas para la integración escolar

Las adecuaciones curriculares que los docentes aplicaron para mejorar el aprendizaje de los alumnos con NEE fueron encaminadas a favorecer su autonomía y participación, en las actividades en el aula escolar. Coincidieron en las estrategias que utilizaron para integrar a los alumnos al grupo; expresaron que deben estar en actualización permanente, innovando actividades e implementando estrategias que los motiven a los niños a participar activamente, pasar al pizarrón, trabajar en equipo, resolver situaciones didácticas que se les presenten, entre otras. Al respecto, expresaron manifestaciones como las siguientes:

- E1, p5: les pido que lean aunque se tarden.
- E2, p5: les pregunto, los paso al pizarrón, les pido participación.
- M2, o1: el maestro le pregunta a algunos niños y entre ellos a Juan Alberto, a Josué y a Daniel. Daniel dice cinco y lo señala en el pizarrón.
- M1, o1: el maestro pregunta a Monseña ¿a qué le tenía miedo Blanca Nieves?, ella le responde con la palabra “miedo”.

- M4, 01: el maestro le pide a Karen que pase a acomodar una tarjeta donde está un niño en la escuela. Karen pasa y los niños le indican dónde debe ir.

Para lograr que los alumnos accedan al currículo, los docentes realizan adecuaciones en la metodología de la enseñanza, utilizando técnicas y materiales que favorezcan el aprendizaje en función de las necesidades educativas. Estas adaptaciones se derivan del hecho que, estos alumnos no pueden contestar lo mismo que los demás, debido a que no se encuentran en el mismo nivel pedagógico e intelectual; adecuaciones que van desde diseñar actividades similares pero con distinto grado de dificultad, hasta el establecimiento de actividades paralelas para que los alumno de integración no se sientan en desigualdad, en relación al resto del grupo.

Una de las adaptaciones es el trabajo en grupo. Los maestros coinciden en que esta forma de organización social de la clase es muy enriquecedor para los alumnos de integración, ya que favorece su desempeño y les permite participar con otros, aprender inter e intersubjetivamente. Al respecto manifestaron:

- E4, p5: la incluyo en equipos y cuando es posible realiza las actividades en equipo; tal vez asignándole algún rol dentro del equipo, lo cual hace que ella se sienta parte del grupo y así se evita que esté a la defensiva durante la clase, peleando y golpeando a sus compañeros, así ayuda a sus compañeros y aprende a socializar.
- E1, p5: les digo a los niños que les ayuden.
- M2, 02: las niñas colaboran con los niños de integración dando seguimiento a su trabajo y les ayudan cuando tienen dificultad.

Algunos maestros recuperaron conocimientos previos de los alumnos durante el inicio de la clase a través de preguntas, previo al tratamiento de una lección o contenido. Formularon preguntas para promover discusiones y provocar entre los alumnos una interacción verbal que facilitara la comprensión de los contenidos; otros más, no hicieron preguntas sobre los conocimientos previos, no todos dirigen su interrogatorio a los niños de integración, y el tipo de preguntas no estuvo adaptado a su nivel de comprensión para que pudiera ser relevante su uso. Al respecto, se recuperaron observaciones como las siguientes:

- M3, 02: el maestro les pregunta que si han leído el periódico y que comenten qué partes tiene (nacional, local, sociales, entre otras); les pregunta qué periódicos leen en su casa, la mayoría de los niños dicen que su papá lee El Guardián.
- M3, 01: la maestra les comenta a los alumnos que van a iniciar la clase con la planeación del programa de radio del que habían platicado, hacen comentarios respecto al programa que escucharon y dan ideas de lo que pueden agregar en su programa.
- M1, or3: La maestra se acerca a ellos para verificar que estuvieran en la página señalada
- M2, OR3: ...el maestro se acercó sólo a algunos los alumnos para supervisar su trabajo.

El reforzamiento regular apoya a los alumnos a sentirse seguros de su desempeño. Los docentes se acercaron a sus alumnos, observaron su desempeño y los motivaron con algunas palabras de aliento sobre su trabajo. Esta motivación extrínseca es muy importante para ellos, lo que les provoca seguridad en las tareas que realizan. Asimismo, el seguimiento del desarrollo de las actividades rea-

lizadas por los alumnos es necesario para detectar avances o nuevas necesidades de aprendizaje:

- **M3, O1:** mientras los alumnos resuelven, la maestra va por Karen y la lleva de la mano a su lugar, Karen opone resistencia, pero la maestra es más firme; hace que Karen se siente, le saca el cuaderno y la lapicera y espera a que empiece.
- **M3, O3:** Karen no termina de hacer se actividad y así guarda su cuaderno.
- **M1, O3:** la maestra se acerca con ellos y les explica utilizando los dedos.
- **M1, O2:** la maestra asintió y dijo “muy bien Jorge”.

Otra estrategia utilizada por los docentes fue el contacto físico. Al respecto, Bautista (2002) refiere que por ejemplo, para los niños autistas es conveniente hacer uso de adaptaciones como el contacto visual, el contacto físico, proximidad o cercanía del maestro, llamadas de atención funcionales o de hechos en el momento, uso de la sonrisa como contacto social, y la petición de ayuda. Como lo hizo la maestra de tercer grado, en su caso con el niño autista, a quien le solicitó ayudó a dibujar una decena de figuras en el pizarrón. González (2000) también sugiere que los alumnos autistas deben incluirse en un grupo ordinario para que éstos logren su integración social. En el caso del niño autista de tercer grado fue más adecuado mantenerlo en el aula con sus compañeros, a que se le aislara del grupo para atenderlo.

En otros casos, los maestros se acercaron a los alumnos de integración, los miraron a los ojos y los tocaron en el hombro para ofrecer confianza; como el caso de M2, OR3: durante el ejercicio la maestra logró interactuar con Oscar, logró que Oscar escribiera en el pizarrón y le atendiera al dictado de números para sumar, asimismo Monse se veía insegura, pero la maestra la quiso tranquilizar preguntándole sobre los números.

A través del presente estudio se evidenció que no existe un mismo plan de estrategias para la integración de los alumnos, ya que cada docente puso en práctica las que consideraron más pertinentes y ajustadas a las necesidades de sus alumnos. Sin embargo, habremos de referir que algunos no le toman importancia y no realizaron trabajo personalizado para el alumno, refiriendo que no había tiempo y se requiere seguir adelante debiendo cubrir el programa de estudios. Los maestros consideran que la planeación y organización institucional frena en cierta medida, el desarrollo de las adecuaciones curriculares y que no cuentan con los recursos suficientes y adecuados para la atención a los niños de integración. También consideran que la atención que se les brinda genera desventajas para los demás alumnos.

c) Actitudes hacia la integración

El análisis de las actitudes hacia la integración, se hicieron considerando a los niños del grupo y a los docentes. Los docentes mostraron aceptación a través de su expresión facial agradable y su volumen de voz cálida y afectuosa. Otros expresan ansiedad a través de elevar el volumen de la voz y desesperación al apresurar el término de la actividad por los niños de integración.

- **M3, O3:** Aiza convive poco, la actividad es individual y ella se queda callada durante toda la hora, Claudia se acerca a ayudarlo y la maestra le pide que la deje sola.
- **M2, O2:** aunque la maestra se pasea por el aula a los niños de integración les pregunta una vez. y a Oscar no le pregunta.
- **M1, O1:** el maestro interactúa constantemente con los niños de integración. Se acerca a ellos y les pregunta si necesitan algo. Observa sus cuadernos y revisa sus ejercicios. Se observa una relación cordal entre los alumnos y el maestro.

Para la maestra de primer grado, debido a la discapacidad de la alumna, la integración se vuelve más difícil porque tiene actitudes agresivas. Las características de los niños de esta edad hacen que se vuelvan intolerantes, egocéntricos y hasta egoístas por lo que para ellos todavía es difícil aceptar a Karen como un miembro del grupo:

- **M3, O1:** Karen le arrebató el cuaderno a un niño para copiar lo que llevan, el niño se queja y la maestra le devuelve el cuaderno, le dice a la niña que debe respetar las cosas de sus compañeros, la niña se enoja y le tira la lapicera a la compañera de al lado.

La maestra de sexto grado apoya constantemente a su alumna le explica detalladamente lo que tiene que realizar, cuando no tiene tiempo de hacerlo, le pide a otra alumna que la ayude:

- **M3, O2:** la docente le ayuda a Aiza a leer su noticia. Le lee las preguntas y le ayuda a contestar las primeras. Después se ocupa con otros niños que le preguntan y le pide a Claudia que le ayude a Aiza.

Por su parte el maestro de quinto presenta una actitud positiva con los niños de integración, se toma su tiempo para hacer que ellos participen en la actividad, los incluye en los equipos, les pregunta a todos y les explica con paciencia las instrucciones. Aunque en las actividades que desarrolla no se ve algún tipo de adecuación en cuanto a los contenidos que se trabajan o el grado de dificultad:

- **M1, O1:** a los niños de integración les da oportunidad de participar en las actividades. leen el texto, más adelante, les pregunta sobre los personajes de las fábulas que leyeron.

La maestra de tercero realiza las mismas actividades para todos, sin embargo todos tienen distinto grado de NEE, a todos los maneja por igual. Cuando no le entienden les explica con mayor detalle. Procura que participen, pero si no lo quieren hacer no los presiona, les da su tiempo. Los niños contestan el ejercicio y les califica si hicieron el trabajo, y a los que no lo hacen no se les dice nada.

Los niños del grupo también presentan actitudes hacia los niños de integración. En dos grupos hay indiferencia y olvido los niños no son considerados como del grupo. En cambio, en los otros dos, los niños son ayudados por sus compañeros, son aceptados en sus juegos y en su expresión se refleja afecto cuando se dirigen a ellos:

- **M1, O1:** Alberto es un niño que pasa desapercibido, se junta con todos y no se nota.
- **M1, O3:** Daniela decía “ay Josué ya cállate” Sin embargo ayudaba a Daniel y a Juan Alberto. Los demás niños estuvieron atentos al ejercicio y colaborando con sus compañeros.

Conclusión

De acuerdo a los datos arrojados por los instrumentos que se aplicaron para la recopilación de los datos, se concluye que los docentes que atienden alumnos con NEE y participaron en el estudio presentan en su mayoría una actitud favorable hacia la integración de niños con algún tipo de discapacidad en el aula regular, aunque esto les suponga mayor carga de trabajo y los lleve a enfrentar a situaciones para las que no están preparados profesionalmente. Existe mayor inquietud cuando la discapacidad del alumno implica situaciones intelectuales, o cuando es difícil la comunicación para establecer acuerdos y reglas de convivencia en el salón.

La preparación profesional de los docentes de aula regular, no brinda las suficientes bases para

atender con eficiencia y calidad a los alumnos con NEE. La información que proporcionan las autoridades educativas y los docentes de apoyo no es suficiente para apoyar al maestro a mejorar su trabajo con estos niños. Además los contenidos programáticos del Plan de Estudios de cada grado, no presentan algún tipo de adecuación o sugerencia para trabajar con alumnos con estas características.

La falta de experiencia en el servicio docente puede provocar que se utilicen estrategias inadecuadas. Las adecuaciones que los docentes realizan en el aula regular, consisten principalmente en dedicarles más de tiempo de atención a los alumnos con NEE, para explicarles las actividades que va a realizar el grupo en general; se acercan cuando observan que necesitan mayor ayuda, pero no siempre realizan adecuaciones en el contenido que trabaja el resto del grupo. Generalmente aplican el mismo tipo de actividades para todos los alumnos, solamente en un caso, el docente adecuó el grado de dificultad en la actividad que aplicó, tomando en cuenta el nivel de capacidad del alumno.

La evaluación de las actividades de clase no es significativa para el docente, se detectó que no presentaban algún inconveniente si los alumnos de integración las realizaban o no. No se les exigió al igual que los demás alumnos, en ocasiones dejaban que otros alumnos les ayudaran, les dejaban copiar los ejercicios y hasta el mismo maestro se los hacía, sólo anotando que lo había hecho con ayuda. No se identificó en ninguna situación un registro especial de evaluación con estos alumnos, por lo que se deduce que el docente toma pocos elementos para su evaluación.

En relación a las estrategias curriculares que los maestros llevaban a cabo, se identificó que los alumnos estudiados si se encuentran adaptados a la escuela y al salón de clases; conviven y conocen a los demás compañeros, ya que el resto del grupo los ayuda y aprecia. Las estrategias más utilizadas en el aula, consistieron en integrar a los alumnos de capacidades diferentes a equipos de trabajo, logrando su integración social y procurando un es-

pacio de experiencias de aprendizaje para ellos. La participación durante la clase es otra estrategia, ya que los alumnos en cuestión aumentan su seguridad y autoestima cuando se consideran sus ideas al igual que las del resto de los alumnos.

Los docentes utilizaron el recurso de la voz como estrategia para atraer la atención, mantener el orden y la disciplina y comunicarse de manera cordial y efectiva con los alumnos. La supervisión también fue importante, dado que los alumnos obtuvieron un seguimiento de las actividades y el docente se percató de sus avances continuamente. Algunos de los docentes observados brindaron atención de manera individual, con explicaciones exhaustivas de las actividades y otros elaboraron ejercicios adecuados a las capacidades de los niños de integración. Se puede afirmar que todos los docentes actuaron utilizando su sentido común, ya que no fueron preparados para atender a los niños con estas características y no recibieron capacitación.

Las técnicas o estrategias que se usaron en la jornada diaria, no siempre son suficientes para lograr del todo la integración y sobretodo el aprendizaje de los alumnos con NEE, pues a pesar de que los docentes hacen su mayor esfuerzo, parece faltar información y conocimiento del tema. En general se puede concluir que existe una brecha que avanzar para lograr por completo una integración educativa de calidad en el aula regular. La capacitación de los docentes que atienden a estos alumnos es una prioridad para que el trabajo en el aula regular reditúe beneficios, tanto de integración social, como de enriquecimiento de las habilidades intelectuales.

Dentro de las propuestas de la investigación se sugiere que las instituciones educativas que atienden alumnos con NEE, reciban atención y ayuda especializada de miembros de los CAM (Centro de Atención Múltiple). Así mismo que se les brinden recursos y materiales de apoyo, tales como bibliografía adecuada para comprender los problemas que se presentan, entre otros.

Durante el trabajo de campo se identificó, que en los grupos estudiados los alumnos presentan una buena disposición para integrar a los niños con capacidades diferentes, les ayudan de forma constante y los acercan a las actividades académicas e incluso a las de esparcimiento del grupo. Para futuros estudios ubicamos un reto para atender, investigar con una muestra de mayor consideración las percepciones de los alumnos de los grupos regulares, acerca de la integración escolar.

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

- Aguirre, C., Marente, R. y Castañeda Z. (2002) La integración de los alumnos con discapacidad en el aula regular. Universidad Pedagógica de Durango, (Nº 9), julio 2004.p.89-94. dialnet.unirioja.es/servlet/fichero.
- Ahumada, S., Enrique, F., Gómez, I. y Moller, C. (2009) Desarrollo de habilidades sociales un camino a la integración social de los niños con Síndrome de Down del Colegio especial Alameda de la Comuna de Estación Central (<http://www.fnd.cl/TESIS%202004.doc>) recuperado 12 de sep 2009.
- Ainscow, N. (2001). Necesidades especiales en el aula, guía para la formación del profesorado. Madrid, España: Narcea.
- Bautista, R. Coordinador (2002). Necesidades educativas especiales, Colección: Educación para la diversidad. 3a. Edición. Málaga, España: Ediciones Algibe.
- Borsani, M. (2004) Apuntes de Atención a la diversidad.. Buenos Aires .México: Ediciones novedades educativas
- Borsani, M. (2000). Integración o exclusión :la escuela común y los niños con necesidades especiales. Argentina: Novedades educativas.
- Brenan, W. (1998). El curriculum para niños con necesidades especiales, 5a. ed. en español. España: Siglo XXI Editores.
- Castejón, J. y Nava, L. (2007) Unas bases psicológicas de la educación especial de, 3º Edición, España: ECU.
- Rodríguez, G., Flores, J. y García, E. (1999) Metodología de la Investigación Cualitativa. España: Ed. Aljibe
- Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, Santillana 1985
- Domingo, H. (2002). La integración escolar: actitudes de profesores y padres. (<http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?db=1&t=La+integraci%C3%B3n+a+trav%C3%A9s+de+la+Investigaci%C3%B3n+Acci%C3%B3n+y+el+aprendizaje+cooperativo&td=todo>) recuperado 6 de sep 2009.
- Fiorencia, A. (2004). La intervención estratégica en los contextos educativos: comunicación y problema-solving para los problemas escolares Barcelona: Herder
- Frostin, M. (2004). Discapacidades “específicas” de aprendizaje en niños: detección y tratamiento. México: Médica Panamericana.
- García, I., Escalante, I, et. al. (2000). La integración educativa en el aula regular. Principios, finalidades y estrategias. SEP y Cooperación Española, México.
- Gómez, J. (2000). Gestión académica de los alumnos con necesidades educativas especiales. Barcelona, España: CISSPRAXIS.

- Hanko, G. (1993) Las necesidades educativas especiales en las aulas ordinarias, Profesores de apoyo. Temas de Educación. Paidós, España.
- Hegarty, S. (1994). Educación de niños y jóvenes con discapacidad: principios y práctica. Paris, Francia:UNESCO
- Hidalgo, A. (2006) Los derechos humanos, protección de grupos discapacitados México, D.F.: Porrúa: Instituto Internacional de Derecho y del Estado,
- Ignasi, P. (1992) Programación de aula y adecuación curricular. El tratamiento de la diversidad. 3a edición. Barcelona, España: Serie Pedagógica
- Integración Educación inicial .Un espacio para todos.o a 5 La educación en los primeros años.N| 21 Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas Feb 2000.
- Jiménez, B. y Tejada, J. (2004). Procesos y métodos de investigación. España: CIFO
- Lus, M. (1995). De la integración escolar a la escuela integradora. Argentina: Ediciones Paidós.
- Marchesi, A, Coll, C., Palacios J. (2004). Desarrollo psicológico y educación. Madrid, España: Alianza.
- Martínez, M. (2008) La investigación cualitativa etnográfica en educación. Trillas. México.
- Pujolás. P. (2006) Aulas inclusivas y aprendizaje colaborativo. Universidad de Vic. Barcelona, España. Versión electrónica.
- Ríos, M. (2006). La Educación física como componente socializador en la inclusión del alumnado con discapacidad motriz. Estudio de casos en la etapa de Educación Primaria. documento electrónico.(<http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=3592>) Resumen (<http://www.tdx.cat/TDX-0104106-085807>) recuperado 13 de sep 2009.
- Romero, R. y Lauretti, P. Integración educativa de las personas con discapacidad en Latinoamérica. Educere. [online]. jun. 2006, vol.10, no.33 [citado 13 Septiembre 2009], p.347-356. Disponible en la World Wide Web: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-49102006000200019&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1316-4910.
- Secretaría de Educación Pública (SEP) (2016). El Modelo educativo 2016. El planteamiento pedagógico de la reforma Educativa. México.
- Tenorio Eitel, Solange (2005). “La integración escolar en Chile: Perspectiva de los docentes sobre su implementación” REICE: Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, ISSN 1696-4713, Vol. 3, N°. 1, 2005 (Ejemplar dedicado a: XVIII International Congress on School Effectiveness and Improvement (ICSEI 2005)) , pags. 823-831 <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1137957> recuperado 6 de sep 2009.
- Veiga Alén, Matilde (2006) Dificultades de aprendizaje. Detección, Prevención y Tratamiento. España: Ed. Ideas Propias
- Villavilla, M., Carro, M. Suárez, (1993). La integración a través de la investigación acción y el aprendizaje cooperativo <http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=15080>) recuperado 6 de sep 2009.